

ViVIM, Visió per computador per Vídeo Immersiu Multi-plataforma

LL2.3: Pla de Producció i Avaluació

Projecte finançat per la Agència per la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat de Catalunya, ACCIÓ dins de la Comunitat RIS3CAT Media amb numero de referència **COMRD18-1-0008**

Data: 31/03/2021
Versió: 1.1

Taula Informativa

Nº de projecte	COMRDI18-1-0008	Acrònim	VIVIM
Títol projecte	Visió per computador per Vídeo Immersiu Multi-plataforma		
Coordinador	I2CAT Foundation		
Gestor Agència	Lluís Maria Tortras (ACCIÓ)		

LLiurable	LL2.3	Títol	Pla de Producció i Avaluació
Actuació	A2	Títol	Requisits, format i creació d'experiències immersives

LLiurament	Data	31/03/2021 (mes 15)	Versió	v 1.1
Naturalesa	Mgt Report <input type="checkbox"/> Requeriments <input type="checkbox"/> Continguts <input checked="" type="checkbox"/> Eines Producció <input type="checkbox"/> Pilot <input type="checkbox"/>			
Nivell difusió	Public <input checked="" type="checkbox"/> Consorci <input type="checkbox"/>			

Autor/s i Contribuïdors	Andrés de Juan, Neus Torné, Mario Montagud, Gianluca Cernigliaro, Isaac Fraile, Jordi Mata, Francesc Mas	Email	neus.torne@visyon360.com
Institució	Visyon, i2CAT, CCMA		

Resum	Aquest lliurable descriu la planificació del projecte pel que fa a la producció de continguts i avaluació. En primer lloc, presenta la planificació de cara al pilot 1, que s'ha dividit en dos iteracions (entorn obert i tecnologies web, entorn controlat i tecnologies natives amb funcionalitats extra), incloent les directrius i els pla de producció, així com les tipologies i paràmetres de continguts que s'hi consideren per a cada iteració. En segon lloc, detalla el pla d'avaluació per a cadascuna de les dos iteracions del pilot 1, incloent un calendari d'accions clau.
--------------	--

Índex continguts:

1. Introducció	4
1.1. Objectiu d'aquest lliurable.....	4
1.2. Àmbit d'aquest lliurable	4
1.3. L'estatus d'aquest lliurable	4
1.4. Relació amb altres activitats de ViVIM	4
2. Tipologies de Continguts Considerades a ViVIM	5
2.1. Requeriments associats als continguts	5
2.2. Tipologies de continguts contemplats. Formats i paràmetres.....	6
2.3. Directrius per a la Producció de Continguts.....	7
2.4. Eines de producció	8
3. Pla de Producció per als demostradors	9
3.1. Objectius del Pilots	9
3.2. Calendari del Pilots	9
3.3. Pla de Producció per al Pilot 1 en entorn obert (Pilot 1 - Fase1)	10
3.4. Pla de Producció per al Pilot 1 en entorn controlat (Pilot 1 – Fase 2).....	11
3.5. Pla de Producció per al Pilot 2.....	11
4. Pla d'Avaluació	12
4.1. Metodologia d'Avaluació	12
4.2. Calendari d'Experiments, Accions Pilot i Demostradors.....	12
4.3. Pla d'Avaluació per al Pilot 1 en entorn obert (Pilot 1 – Fase 1)	13
4.4. Pla d'Avaluació per al Pilot 1 en entorn controlat (Pilot 1 – Fase 2).....	14
4.5. Pla d'Avaluació per al Pilot 2.....	14
5. Conclusions	15
6. Referències	16

Figures:

<i>Figura 1: Pla d'execució del projecte ViVIM, incloent el calendari de pilots</i>	9
<i>Figura 2: Evolució de la plataforma ViVIM per a pilot 1: primers mockups</i>	10
<i>Figura 3: Evolució de la plataforma ViVIM per a pilot 1: proves de concepte inicials</i>	11

Taules:

<i>Taula 1: Llistat de Requeriments associats als continguts</i>	6
<i>Taula 2: Calendari d'Experiments, Accions Pilot i Demostradors</i>	13

1. Introducció

1.1. Objectiu d'aquest lliurable

L'objectiu d'aquest lliurable és documentar la planificació del projecte pel que fa a la producció de continguts i avaluació. Inclou la planificació de cara al pilot 1, que s'ha dividit en dos iteracions (entorn obert i tecnologies web, entorn controlat i tecnologies natives amb funcionalitats extra), així com les tipologies de continguts considerades a cada iteració.

A més a més, el lliurable presenta el pla d'avaluació per a cadascuna de les dos iteracions del pilot 1.

1.2. Àmbit d'aquest lliurable

La secció 2 fa referència a les directrius de producció, així com les característiques i paràmetres més importants dels continguts, ja documentades al LL2.1 [1]. La secció 3 descriu el pla de producció per als demostradors, incloent un calendari d'accions clau. A continuació, la secció 4 descriu el pla d'avaluació per a cadascuna de les iteracions del pilot 1. Finalment, la secció 5 presenta les conclusions.

1.3. L'estatus d'aquest lliurable

Aquest lliurable reporta sobre la planificació inicial per a la producció de continguts i l'avaluació de cara al pilot 1. La planificació pot canviar lleugerament a mesura que avancen les tasques de desenvolupament tècnic, producció de continguts, i aspectes de context global, però la planificació reportada serà la base que guiarà els següents passos en el projecte.

Aquest lliurable s'actualitzarà amb la planificació de cara al pilot 2.

1.4. Relació amb altres activitats de VIVIM

Es tracta d'un lliurable de l'Activitat 2, i està molt relacionat amb els lliurables anteriors de l'Activitat 2:

- LL2.1 [1]: Exemples de continguts i vídeo omnidireccional per tests tècnics i pilots.
- LL2.2 [2]: Descripció detallada dels escenaris i casos d'ús del projecte, així com dels seus requeriments, i dels requeriments de les eines de producció, distribució i consum.

Així mateix, encara que es tracti d'un lliurable de l'Activitat 2, està molt relacionat amb l'Activitat 4, ja que llista i descriu el pla de producció de continguts i d'avaluació per als test tècnics, demostradors i pilots del projecte.

2. Tipologies de Continguts Considerades a ViViM

2.1. Requeriments associats als continguts

Els requeriments associats als continguts ja es detallaren a la secció 2.3 del lliurable LL2.1 [1]. No obstant això, s'afegeix la mateixa Taula 1 per tal de tenir-los identificats també en aquest document. Aquesta llista de requeriments està extreta de la llista completa de requeriments del projecte, reportada en el LL2.2 [2].

Codi Requeriment	Breu Descripció	Àmbit
FR1.0	La plataforma ViViM ha d'implementar un sistema de producció i consum audiovisual centrat en una nova forma de narració audiovisual que combini formats tradicionals, omnidireccionals (360°) i de Realitat Virtual 3D, sent compatible amb els llenguatges audiovisuals clàssics (pla/contrapla, càmera lenta, etc).	Plataforma General
FR2.0	La plataforma ViViM ha de suportar la producció mitjançant càmeres omnidireccionals i per a pantalles immersives.	Plataforma General
FR4.0	Es requereix un nou llenguatge cinematogràfic (sistema de producció, modalitats d'interacció, i model de metadades) que permeti explotar les possibilitats de la varietat de formats audiovisuals, escenaris i dispositius de consum contemplats al projecte.	Plataforma General
FR5.0	La plataforma ViViM ha de suportar la definició de portal dinàmics i interactius que possibilitin l'inserció de seqüències audiovisual o elements multimèdia addicionals, seguint una narrativa especificada en procés de producció, i que permeti experiències més interactives i personalitzades.	Plataforma General
FR6.0	La plataforma ViViM ha de permetre la producció i distribució de continguts en diferit.	Plataforma General
FR7.0	La plataforma ViViM ha de permetre la producció i distribució de continguts en viu.	Plataforma General
FR9.0	La plataforma ViViM ha de possibilitar experiències multimèdia personalitzades, en funció de les possibilitats de selecció de continguts i dispositius de consum, així com modalitats d'interacció.	Plataforma General
FR10.0	La plataforma ViViM ha de possibilitar experiències multimèdia lineals, en les que els temps i l'ordre de les escenes estarà prefixat en la fase de producció, encara que l'usuari pugui explorar lliurement les escenes 360°.	Plataforma General
FR11.0	La plataforma ViViM ha de possibilitar experiències multimèdia en mode exploració, en les que l'usuari podrà navegar a través d'escenes, afectar el seu ordre així com els temps dels esdeveniments mostrats, en base a la seua activitat i interaccions.	Plataforma General
FR13.0	La producció de continguts ha d'incloure i integrar fluxos de vídeos tradicionals, omnidireccionals, gràfics interactius i elements 3D, creant una trama narrativa interactiva i immersiva.	Plataforma General
FR14.0	Els continguts a produir deuen considerar àudio espacial.	Plataforma General

Codi Requeriment	Breu Descripció	Àmbit
FR15.0	La producció de continguts s'ha d'adequar als diferents tipus de dispositius de consum contemplats al projecte, evitant problemes de compatibilitat.	Plataforma General
NF16.0	Els vídeos 360° a produir deuen proporcionar un cosit imperceptible, que possibilita una navegació natural per l'espai omnidireccional.	Plataforma General
FR17.0	La producció multi-format déu possibilitar una integració i composició natural i realista de les diferents tipologies de continguts.	Plataforma General
FR18.0	La incorporació de grafismes i elements interactius s'ha d'adaptar a les especificitats de les tipologies de continguts considerades (plànols esfèrics, escenes 3D...).	Plataforma General
FR19.0	Els continguts a produir han de permetre unes narratives interactives adaptades als entorns multi-format i multi-dispositiu contemplats al projecte.	Pilot 1
FR20.0	Els continguts a produir han de captar l'atenció cap a uns punts claus, per tal de possibilitar i estimular la interacció.	Pilot 1

Taula 1: Llistat de Requeriments associats als continguts

2.2. Tipologies de continguts contemplats. Formats i paràmetres.

El projecte ViVIM contempla escenaris multi-plataforma, incloent suport per navegadors web (p.ex. ordinadors de taula i portàtils, dispositius mòbils) i ulleres de realitat virtual. Per tant, els continguts dels pilots i demostradors del projecte deuen garantir la compatibilitat amb aquests entorns i recursos software. Aspectes importants a tenir en compte són: els còdecs, perfil de codificacions, resolucions, formats i contenidors, tecnologia de distribució, freqüències de mostreig, etc. L'objectiu és maximitzar la qualitat, alhora que es garanteixi la compatibilitat i un rendiment satisfactori.

El lliurable LL2.1 [1] proporciona detalls sobre les tipologies de continguts, formats i paràmetres contemplats al projecte, així com una visió inicial dels escenaris del pilot 1.

Pilot 1

En el marc del pilot 1 es busca crear un espai immersiu per a la visualització de continguts del catàleg de CCMA. L'objectiu es proporcionar una aplicació multi-plataforma modular, i per això s'ha desenvolupat mitjançant una WebGL muntada a través de Unity amb elements 3D i alimentada mitjançant fitxers Json per a elements visuals i catàlegs de continguts. Fent servir aquesta eina, la web es completament modulable i permet l'actualització immediata via Json dels continguts de vídeo així com els elements d'imatge fixa (png's i jpg's).

Per una banda, la integració de l'espai en 3D en un entorn 3DoF busca la optimització dels elements en quant a l'exigència de recursos pels navegadors, buscant l'equilibri entre la màxima qualitat i la navegació fluida en la majoria de versions de navegadors, deixant fora de cobertura Internet Explorer i les versions més antigues dels altres navegadors. Unity permet un flux de treball propi de les apps immersives ideal per un context com el d'aquest projecte.

La diferència en quant a desenvolupament de les dos fases radica en el tipus de consum i la integració d'una nova tecnologia en la fase 2.

- Fase1: WebGL 3DoF (3 Degrees of Freedom) en un entorn obert (accés lliure) mitjançant ordinadors personals, dispositius mòbils i ulleres de realitat virtual, sempre mitjançant el navegador web.
- Fase 2: App nativa 3DoF+ en un entorn controlat mitjançant ulleres de realitat virtual i amb la tecnologia afegida per a la integració de múltiples usuaris en sessions compartides.

El projecte ViVIM treballa amb diferents tipologies de continguts d'entrada, des de vídeos i àudios tradicionals, passant per vídeos i àudios immersius en 360°, així com objectes vectorials tridimensionals i imatges.

Per aquesta raó és bàsic definir uns paràmetres i formats que garanteixin la compatibilitat d'aquests continguts, seguint els estàndards del mercat.

Per al desenvolupament del pilot 1 en la seva primera fase, la CCMA ha aportat continguts audiovisuals de l'arxiu històric, amb una acurada classificació d'aquells continguts més representatius de cada any des dels inicis de les emissions de TV3.

Aquests continguts originàriament estan emmagatzemats en format DVCPPro 1080i. Per tal d'adequar el contingut a la plataforma ViVIM, els continguts han estat transcodificats a H.264 MPEG-4 AVC Part10 en 3 resolucions (1080p anamòrfic, 720p i 576p) a 25 fotogrames per segon, mentre que l'àudio segueix l'estàndard de codificació AAC LC (*Advance Audio Coding Low Complexity*).

Els continguts transcodificats i encapsulats en MP4 són integrats amb la plataforma Vivim segons l'estàndard HLS (*HTTP Live Steaming*) que permet als usuaris finals gaudir del contingut en una qualitat adaptada a les capacitats variables de la connexió internet.

La CCMA també aporta imatges en format JPG de diferents resolucions, així com arxius musicals en format AAC LC encapsulats en MP4 que s'integraran en l'aplicació de la plataforma VIVIM.

Per altra banda, amb l'objectiu de poder desenvolupar i testar les eines de processament d'imatge del projecte, la CCMA aporta continguts immersius, on el vídeo està en un format de resolució igual o superior a 4K equirectangular. Aquests continguts 360° estan disponibles en 2D i 3D, amb àudio estèreo i/o ambisònic, utilitzant els estàndards de codificació d'alta qualitat PRORES, AAC i WAV.

En el lliurable LL2.1 es mostra un llistat amb el detall de cadascun d'aquests continguts.

2.3. Directrius per a la Producció de Continguts

Pilot 1

Per una banda, la CCMA aporta continguts ja produïts, del seu arxiu històric, degudament classificats i processats segons els requeriments del pilot 1. L'aportació de la CCMA també inclou continguts immersius 360° idonis per al desenvolupament i proves dins el projecte ViVIM. A més a més, la CCMA observa la possibilitat d'incloure també nous continguts immersius 360° que està produint, adaptats als requeriments del projecte.

Per altra banda, Visyon desenvolupa la plataforma ad-hoc a través d'un entorn 3D amb 3DoF, en funció de les decisions del consorci i sobre la premissa "túnel del temps" per part de CCMA. Per tant, des de Visyon es treballa en la concepció artística, narrativa i producció de la plataforma, entesa com la creació de l'entorn a nivell visual i de desenvolupament tècnic.

Aquestes directrius es consensuaren a reunions inicials del projecte, i s'han anat revisant i refinant a reunions posteriors.

2.4. Eines de producció

Les eines de producció, liderades per CVC i Eurecat, s'estan desenvolupant de manera paral·lela a la plataforma de visionat i interacció Vivim. Aquestes eines es troben en una primera fase de desenvolupament i test, de manera que no han estat utilitzades per a la producció de continguts a incloure en el pilot 1.

Es preveu el seu ús durant la segona meitat del projecte, de cara a la futura producció de continguts interactius, i així com en la definició i execució d'accions pilot emmarcades en el pilot 2.

El desenvolupament d'aquestes eines per part de CVC i Eurecat s'està monitoritzant periòdicament, amb punts de control definits, amb l'objectiu de maximitzar el seu impacte, adherint-se als requisits identificats, així com per a garantir el seu ús adequat en accions pilots durant la segona meitat del projecte.

3. Pla de Producció per als demostradors

3.1. Objectius del Pilots

ViVIM demostrarà les seues contribucions tecnològiques i creatives mitjançant demostradors i dos pilots, que inclouran continguts en diferit i en viu. Aquests pilots deuran demostrar les funcionalitats d'estimació de profunditat, detecció i seguiment d'elements, combinacions efectives entre tipologies de continguts i interacció multi-usuari en entorns de Realitat Virtual Social (endavant, Social VR).

Aquests pilots inclouran accions pilots i experiments intermitjos per tal d'anar validant contribucions del projecte, i determinant les opcions més adequades en cas que existeixen diferents alternatives.

Els pilots inclouran tant tests tècnics (rendiment, comportament...), com mètriques objectives (comportament i activitat dels usuaris, nombre de usuaris, duració de les sessions...) i mètriques subjectives obtingudes a través d'enquestes i entrevistes amb usuaris que han experimentat amb els demostradors.

3.2. Calendari del Pilots

L'execució del projecte ha esta re-planificada, incloent una pròrroga del mateix, ambdós sent aprovades per ACCIÓ.

Figura 1: Pla d'execució del projecte ViVIM, incloent el calendari de pilots

Aquesta nova re-planificació inclou dos iteracions per al pilot 1:

- Fase 1 (Abril-Juny 2021): versió web de la plataforma, escenari virtual i continguts, per a ser publicada i publicitada en un entorn obert, amb servidors al núvol gestionats per CCMA. Aquest pilot obert estarà disponible a l'audiència durant unes setmanes, idealment durant al menys un mes.
- Fase 2 (Novembre 2021-Gener 2022): versió nativa de la plataforma, escenari virtual i continguts, incloent altres funcionalitats, com integració d'usuaris en format volumètric

Figura 3: Evolució de la plataforma VIVIM per a pilot 1: proves de concepte inicials

3.4. Pla de Producció per al Pilot 1 en entorn controlat (Pilot 1 – Fase 2)

El pla de producció i execució pel Pilot 1 – Fase 2 , en entorn controlat, s'implementarà de manera paral·lela i coordinada amb el desenvolupament de les millores i ampliacions de la plataforma ViVIM, entre les que s'inclou la visualització síncrona i compartida de continguts per part d'usuaris distants, així com la comunicació entre els usuaris per mitjà de representacions tridimensionals d'aquests en temps real gràcies a la captura en format *Point Clouds* per càmeres RGB(+D). Així mateix, es permetrà 6DoF limitats en l'entorno de visualització compartida, mitjançant un espai 3D limitat, però navegable.

Per la implementació d'aquesta segona fase també s'hi contarà amb la coordinació conjunta entre els departaments de Realització, Imatge, Enginyeria, Sistemes i Documentació de la CCMA. Així mateix, s'analitzarà la viabilitat d'afegir nous continguts, incloent nous formats immersius 180°, 360°, 2D i 3D amb àudio ambisònic.

3.5. Pla de Producció per al Pilot 2

Encara que ja s'hi tingui una idea inicial sobre el pilot 2, i ja s'hi estigui desenvolupant la tecnologia per a fer-lo realitat, el pla de producció per al Pilot 2 s'hi detallarà en una versió posterior d'aquest lliurable.

4. Pla d'Avaluació

4.1. Metodologia d'Avaluació

El projecte ViVIM inclou experiments, pilots i demostradors que s'avaluaran tant de manera objectiva (precisió, rendiment, escalabilitat...) com subjectiva (usabilitat, immersió...). El calendar d'aquestes proves i demostradors, així com la metodologia d'avaluació per als mateixos es detallen a les següents sub-seccions.

4.2. Calendari d'Experiments, Accions Pilot i Demostradors

La següent taula resumeix el calendari d'experiments, accions pilot i demostradors clau del projecte ViVIM. També es contemplen experiments, tests i accions pilot de validació parcial, que formen part de la planificació de cara als pilots. Així mateix, s'hi contemplen demostradors en esdeveniments i fires del sector (com el ISE, planificat per a ser celebrat a Barcelona), però no queden planificats en aquest moment degut a la situació global de la pandèmia COVID-19.

Acció Pilot	Breu Descripció	Període Execució
Pilot 1.1. Entorn web i obert	<p>Primera iteració del pilot 1, mitjançant tecnologies i plataformes web, en un entorn web utilitzant servidors i recursos gestionats per CCMA</p> <p>El calendari previst pel pilot 1 en obert es divideix en 3 etapes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Març i abril del 2021 - Integració i test de la plataforma inicial del projecte Vivim, alhora que es tanca la definició del pla d'execució incloent la definició de la captació de dades analítiques i el pla de difusió publicitària del pilot per part de la CCMA. • Abril i maig del 2021 - Execució oberta del pilot 1 • Juny del 2021 - Anàlisi de les dades objectives i subjectives recollides al llarg dels dos mesos del pilot. Avaluació tècnica i d'usuari. Presentació de resultats i millores. 	Abril – Juny 2021
Demostrador a ISE 2021	La fira ISE 2021 està planificada per celebrar-se a Barcelona (Juny 2021). En funció de les condicions de participació, i de la situació de la pandèmia, es contemplarà la participació del projecte ViVIM a un <i>stand</i> , potencialment en col·laboració amb la comunitat RIS3CAT. En cas que sigui finalment un esdeveniment virtual, es plantejarà participar amb un demostrador virtualment també.	Juny 2021
Avaluació del programari per a conversió de vídeo 2D en viu a núvols de punts 3D	Experiment tècnic i amb usuaris per determinar el rendiment i requeriments del programari basat en Visió per Computador i Deep Learning per a convertir en temps real vídeo 2D a núvols de punts 3D, sent desenvolupat per Eurecat i i2CAT. Aquesta tecnologia també serà avaluada amb usuaris, bé en aquest punt, o de manera integrada amb el Pilot 1 – Fase 2.	Juliol 2021
Pilot 1.2. Entorn natiu i controlat	<p>Adaptació de l'escenari virtual i continguts del pilot 1 per a tecnologies natives (Unity, Windows), incorporant la tecnologia d'holo-portació multi-usuari en temps real aportada per i2CAT, i permetent llibertat de moviments controlada, per recrear escenaris Social VR innovadors</p> <p>El calendari previst pel pilot 1 controlat es divideix en 3 etapes:</p>	Novembre 2021 – Gener 2022

Acció Pilot	Breu Descripció	Període Execució
	<ul style="list-style-type: none"> • Octubre del 2021 – Inici de la integració i test de la plataforma del projecte ViVIM, alhora que es tanca la definició del pla d'execució, incloent la definició de la captació de dades analítiques. • Novembre i desembre del 2021 - Execució del Pilot 1 – Fase 2. • Gener del 2022 - Anàlisi de les dades objectives i subjectives recollides al llarg de la durada del pilot. Avaluació tècnica i d'usuari. Presentació de resultats i millores. 	
Pilot 2.	Pilot 2, encara per definir a baix nivell. Estarà condicionat per les lliçons apreses en el pilot 1 i pel progrés del projecte. De la mateixa manera, es considerarà el progrés i tendències del sector, per tal de maximitzar l'impacte.	Octubre – Desembre 2022

Taula 2: Calendari d'Experiments, Accions Pilot i Demostradors

A més de les accions pilot ja contemplades i planificades, es preveu incloure demostradores i proves d'avaluació (rendiment, precisió, usabilitat) de les eines de segmentació i detecció d'objectes (CVC), així com de les eines d'estimació de profunditat (Eurecat), idealment integrades en els fluxos de producció de Visyon. Aquestes potencials accions pilot s'hi confirmaran, detallaran i planificaran durant la segona meitat del projecte.

4.3. Pla d'Avaluació per al Pilot 1 en entorn obert (Pilot 1 – Fase 1)

El pilot 1.1 consistirà en l'ús de tecnologies i escenaris web per al consum de continguts del catàleg de CCMA a dintre d'un entorn virtual renderitzat i optimitzat per a mostrar-se en navegadors web.

Els escenaris virtuals, catàleg de continguts i el programari necessari seran emmagatzemats a servidors en el núvol, així com serveis en el núvol, gestionats per CCMA.

Es tractarà d'un pilot obert. Açò vol dir que qualsevol usuari remot hi podrà accedir a l'experiència virtual dissenyada i produïda, tant en mode tradicional (utilitzant PCs o dispositius mòbils) com en mode Realitat Virtual (RV) per plataformes específiques.

Pel que fa a l'avaluació, s'utilitzarà Google Analytics (el compte de CCMA) per tal d'obtenir informació dels usuaris que hi accedeixen a l'experiència, i sobre la seua activitat durant la mateixa. Informació que s'hi registrarà inclou:

- Nombre d'usuaris
- Informació demogràfica, geogràfica i dels dispositius utilitzats, proporcionada per Google Analytics.
- Duracions de les sessions.
- Continguts seleccionats a les sessions, juntament al seu any de producció, i duració de la seva visualització.

Al finalitzar la sessió web, els usuaris seran direccionats a una breu enquesta web per tal valorar l'experiència en base a unes preguntes que s'hi prepararan.

A més a més, es mesuraran mètriques objectives de consum de recursos del navegador web quan s'està executant l'experiència, tals com: ample de banda consumit, memòria RAM (Random Access Memory) utilitzada en %, consum de CPU (Central Processing Unit) i GPU (Graphics Processing Unit), ambdós en %.

Finalment, com s'hi contempla una versió del Pilot 1 – Fase 1 per a dispositius RV, s'hi planificarà també una avaluació en entorn controlat per a una mostra significativa d'usuaris (p.ex. 24) amb un doble objectiu: 1) garantir la participació d'un nombre mínim d'usuaris en modalitat RV; 2) comparar l'experiència d'usuari en mode tradicional i mode RV.

4.4. Pla d'Avaluació per al Pilot 1 en entorn controlat (Pilot 1 – Fase 2)

El Pilot 1 – Fase 2 consistirà en l'ús de tecnologies natives (Unity, Windows), i escenaris optimitzats per al consum de continguts del catàleg de CCMA a dintre d'un entorn virtual que permetrà una llibertat de moviments limitada per a la sala virtual corresponent a l'any del catàleg seleccionat. A més a més, aquesta experiència permetrà el consum compartit d'aquests continguts amb altres usuaris remots, sent representats a l'entorn virtual mitjançant la tecnologia d'holoportació multi-usuari en temps real aportada per i2CAT. L'escenari permetrà al menys la integració de 4 usuaris simultanis a la mateixa sala.

El Pilot 1 – Fase 2 contempla la participació d'almenys 24 usuaris, que seran convidats al laboratori XRLab d'i2CAT al Nèapolis (Vilanova i la Geltrú), en grups de 2-4.

S'hi adoptarà una metodologia d'avaluació que considera tant mètriques objectives com subjectives:

- Mètriques objectives:
 - Consum d'ample de banda (en bits per segon)
 - Consum de RAM, CPU i GPU (en %)
 - Retard en les comunicacions
- Mètriques subjectives:
 - Qüestionaris validats per a Social VR. Els qüestionaris serà complementat amb preguntes ad-hoc per a l'experiència proporcionada.
 - Entrevistes grupals amb els usuaris, per obtenir feedback sobre la tecnologia i experiència demostrada.

A més a més, cal recalcar que en el cas que s'hi puguin mostrar demos en esdeveniments científics i/o industrials (p.ex. ISE 2021), s'hi prepararan breus qüestionaris per obtenir feedback per part de l'audiència.

4.5. Pla d'Avaluació per al Pilot 2

El pla d'avaluació per al pilot 2 seguirà les directrius i metodologies adoptades per al pilot 1, adaptades en base a les lliçons apreses durant aquest, però també en base a les particularitats, millores i noves funcionalitats a incloure en aquest segon pilot.

5. Conclusions

Aquest lliurable ha documentat el pla de producció de continguts així com d'avaluació per a les dos iteracions contemplades per al pilot 1. Per tant, servirà de guia i referència per aquestes tasques, encara que modificacions (especialment millores) es poden adoptar a mesura que avancen les tasques de producció i desenvolupament, així com els tests de validació preliminaris, per maximitzar els beneficis i impacte del projecte.

6. Referències

[1] LL2.1. Exemples de vídeo omnidireccional per tests tècnics i pilots

[2] LL2.2. Requeriments, ideació de contingut i arquitectura per producció offline i live, Projecte Vivim